

BIR BIRLIKKA YETISHMAYDIGAN KO‘PAYTUVCHINI ANIQLASHGA ASOSLANGAN SONLARNI TUBLIKKA TEKSHIRISH USULINING QO‘LLANILISHI

Mamaraimov Bekzod Qodirovich,
Termiz davlat universiteti akademik litseyi
o‘qituvchisi,
E-mail: mamaraimov87@icloud.com

Axadova O‘g‘iloy Chorshanbi qizi,
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy
universiteti tayanch doktoranti
E-mail: oaxadova95@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada keltirilgan usul kompyuter fanlarida qo‘llanish imkoniyatiga ega bo‘lib, sonlarni ko‘paytuvchilarga ajratish uchun yangi algoritmlar yaratishga yoki mavjud algoritmlarning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Buning uchun ushbu juft son tub sonlar p bo‘yicha o‘shish tartibida bo‘linadi va bo‘lish natijasining kasr qismi kuzatiladi. Agar kasr qismi $(p-1)/p$ nisbatiga teng bo‘lsa (bu yerda p — ixtiyoriy tub ko‘paytuvchi), u holda tekshirilayotgan son tub emas bo‘ladi va aynan shu nisbatni hosil qilgan tub son uning tub ko‘paytuvchisi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: o‘nlik son, ajratish (dekompozitsiya), juft son, faktorizatsiya, irratsional son, toq son, tublik testi, tub ko‘paytuvchi.

1. Kirish

Tub sonlarni topish bo‘yicha eng qadimgi g‘oyalardan biri Kirena shahridan bo‘lgan Eratosfen tomonidan taklif etilgan bo‘lib, u matematikada Eratosfen elagi nomi bilan tanilgan. Bu algoritmlar berilgan chegaragacha bo‘lgan barcha tub sonlarni aniqlash uchun mo‘ljallangan qadimiy usuldir. Boshqa tomondan, arifmetikada ketma-ket bo‘lish usuli natural sonning tub yoki murakkab ekanligini aniqlash hamda uni tub ko‘paytuvchilarga ajratishning eng sodda va eng qadimiy usuli hisoblanadi.

Mazkur ketma-ket bo‘lish usulida n butun son avval 2 ga, so‘ng 3 ga, 5 ga va shu tarzda undan kichik bo‘lgan tub sonlarga bo‘lib ko‘riladi. Amaliy jihatdan esa bo‘lishni faqat dan kichik bo‘lgan eng katta tub songacha amalga oshirish kifoya. Agar biror bo‘linish testi muvaffaqiyatli bo‘lsa, ya‘ni bo‘luvchi topilsa, n sonining tub ko‘paytuvchisi aniqlangan bo‘ladi va shu zahotiy qo‘l n murakkab son ekanligi xulosa qilinadi. Ushbu jarayonni ketma-ket davom ettirish orqali n sonining to‘liq faktorizatsiyasini olish mumkin (Sahin, 2011).

Ushbu maqolada sonning tub yoki tub emasligini aniqlash hamda uni tub ko‘paytuvchilarga ajratish imkonini beruvchi yangi hisoblash usuli taklif

etiladi. Mazkur usul o‘nlik kasrlarni tahlil qilishga asoslangan.

2. Tadqiqotning maqsadi

2.1. Cheksizlikka $(+\infty)$ intiluvchi katta sonlar uchun usulning qo‘llanilishi

Ikki tub ko‘paytuvchidan iborat son $b_n = p \times q$ dan oldin keladigan juft sonni p_r deb belgilansa bu holda $p_r = b_n - 1$ bo‘ladi. Demak, p va $q - b_n$ sonining tub ko‘paytuvchilari, p' va q' esa b_n ni bo‘lmaydigan boshqa ixtiyoriy tub sonlar bo‘lsin.

Ketma-ket bo‘lish jarayonida ikkita holat yuzaga keladi:

p_r soni b_n ning tub ko‘paytuvchilari bo‘lgan p yoki q ga bo‘linadi;

p_r soni b_n ning tub ko‘paytuvchilari bo‘lmagan p' yoki q' ga bo‘linadi.

Har ikkala holatda ham oddiy Yevklid bo‘linishi bajariladi va qoldiq hosil bo‘ladi. Biroq, hosil bo‘lgan o‘nlik kasrlarning qiymati bir xil bo‘lmaydi. Aslida, p_r ni p yoki q ga bo‘lganda hosil bo‘ladigan qoldiq boshqa barcha tub sonlarga bo‘lgandagi qoldiqlarga nisbatan eng katta bo‘ladi. Shu sababli, p_r ni p' yoki q' ga bo‘lganda qoldiq ancha kichik bo‘ladi. Birinchi holatda qoldiq $p - 1$ yoki $q - 1$ ga teng bo‘ladi, ikkinchi holatda esa $p' - 1$ yoki $q' - 1$

1 dan kichik bo‘ladi. Bashqacha aytganda, agar $p_r = tp + r$ bo‘lsa (bu yerda t - bo‘linma, r - qoldiq), va $p_r = t'p' + r'$ bo‘lsa, u holda $\frac{p_r}{p} = t + \frac{r}{p}$, $\frac{p_r}{p'} = t' + \frac{r'}{p'}$ bu yerda $\frac{r}{p}$ va $\frac{r'}{p'}$ mos ravishda kasr qismlardir. Chunki $r = p - 1$ va $r' < p' - 1$ bo‘lgani sababli, $\frac{r}{p} \rightarrow 1$.

Aynan shu sababli, p_r sonini p yoki q tub ko‘paytuvchilariga bo‘lganda hosil bo‘ladigan o‘nlik kasr eng katta qiymatga ega bo‘ladi va 1 ga eng yaqin bo‘lib, verguldan keyin ketma-ket 9 raqamlar paydo bo‘lishiga olib keladi.

O‘nlik kasring o‘zgarishi mumkin bo‘lgan yana bir holat $-b_m$ sonining tobora kattalashib borishidir. Bu yerda bir nechta kichik tub sonlarning karralisi bo‘lgan sonlar emas, balki ikki tub ko‘paytuvchisi ham tobora kattalashib borayotgan biprime sonlarni ko‘rib chiqiladi.

Eslab qolish lozim bo‘lgan yagona muhim jihat shundan iboratki, bunday yarim-tub (yoki biprime) sonlardan bir birlik kichik bo‘lgan barcha juft sonlar, ulardan keyin keladigan toq sonning tub ko‘paytuvchilari p yoki q ga bo‘linganda har doim qoldiq $p - 1$ (yoki $q - 1$) ni beradi (har bir biprime son uchun bu qiymatlar o‘ziga xos bo‘lsa-da).

b_n soni biprime bo‘lgani sababli, undan oldin keladigan p_r juft sonida p yoki q ko‘paytuvchisi bir birlikka yetishmaydi. Shuning uchun $p_r = pq - 1$ bo‘ladi va p_r ni p yoki q ga bo‘lganda faqat ikki xil holat yuzaga keladi: $\frac{p_r}{q} = \frac{pq-1}{q} = \frac{pq}{q} - \frac{1}{q} = p - \frac{1}{q}$.

Xuddi shu mantiqqa ko‘ra, $\frac{p_r}{p} = q - \frac{1}{p}$.

$S = p - \frac{1}{q}$ deb belgilab quyidagicha yozish mumkin:

$$S = p + 0 - \frac{1}{q} = p + (-1 + 1) - \frac{1}{q} \\ = (p - 1) + \left(1 - \frac{1}{q}\right).$$

Demak, S har doim o‘nlik yoki irratsional son bo‘lib, uning butun qismi $p - 1$ ga, kasr qismi esa $1 - \frac{1}{q}$ ga teng bo‘ladi. Ketma-ket bo‘lish jarayonida 7 dan boshlab bo‘linishini hisobga olsak, p yoki $q > 5$ bo‘ladi, demak $0 < \frac{1}{q} < 1$.

Xuddi shuningdek, $S' = q - \frac{1}{p} = (q - 1) + \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ deb belgilash mumkin. S kabi, S' ning ham butun qismi $q - 1$ ga, kasr qismi esa $1 - \frac{1}{p}$ ga teng. Shunday qilib, agar $q \rightarrow +\infty$ bo‘lsa, $\frac{1}{q} \rightarrow 0$ va natijada $\left(1 - \frac{1}{q}\right) \rightarrow 1$

Demak, $S \rightarrow (p - 1 + 1)$ ya'ni $S \rightarrow p$.

Xuddi shunday, agar $p \rightarrow +\infty$ bo‘lsa, $\frac{1}{p} \rightarrow 0$ va $\left(1 - \frac{1}{p}\right) \rightarrow 1$, natijada $S' \rightarrow q$

Bu shuni anglatadiki, tub ko‘paytuvchilar qanchalik katta bo‘lsa, o‘nlik kasr qismi shunchalik 1 ga yaqinlashadi va natijada verguldan keyin 9 raqamlari soni tobora ko‘payib boradi. p yoki $q \rightarrow +\infty$ bo‘lganda, S va S' ning kasr qismlarida 9 raqami uchrash chastotasi ham cheksizlikka intiladi.

Ikkita biprime sonni olinsa: $b_n = p \times q$ va $b'_n = t \times t'$. Ulardan bir birlik oldin keladigan juft sonlarni mos ravishda p_r va p'_r deb belgilanadi. Soddalik uchun $b'_n > b_n$ bo‘lsin va $t > p, t > q, t' > p, t' > q$ deb faraz qilinadi. U holda $\frac{p_r}{p_r}$ yoki $\frac{p_r}{q}$ dan hosil bo‘ladigan kasr qismlarida, $\frac{p'_r}{t}$ yoki $\frac{p'_r}{t'}$ ga nisbatan verguldan keyin keladigan 9 raqamlari soni kamroq bo‘ladi. Quyidagi 9-jadvalda $p \times p'$ ko‘rinishidagi tobora kattalashib borayotgan biprime sonlar keltirilgan. Yuqorida keltirilgan isbotga muvofiq, biprime sonlardan bir birlik kichik bo‘lgan juft sonlarni ularning tobora kattalashib borayotgan tub ko‘paytuvchilari p yoki p' ga bo‘lganda, butun qismi $p - 1$ yoki $p' - 1$ ga yaqin, kasr qismi esa 1 ga intiluvchi o‘nlik sonlar hosil bo‘lishi aniq ko‘rinadi. Cheksizlikka yaqinlashgan sari kasr qismidagi 9 raqamlari soni tobora ortib boradi. Xulosa qilib aytganda, biprime sonlar qanchalik katta bo‘lsa, o‘nlik kasr qismidagi 9 raqamlarining soni shunchalik ko‘payadi.

$$\begin{aligned}
 b_n &= 776364342355634237292007 \\
 &= 851885978729 \times 911347717583 \\
 &\quad \frac{b_n - 1}{851885978729} \\
 &= 911347717582.99999999999882613398 \\
 &\quad \frac{b_n - 1}{851885978731} \\
 &= 911347717580.86039977100908188372
 \end{aligned}$$

Bu misollar yana bir bor shuni ko‘rsatadiki, $b_n - 1$ sonini aynan to‘g‘ri tub ko‘paytuvchiga bo‘lish natijasida hosil bo‘ladigan o‘nlik kasr qismlarida 9 raqamlari ustunlik qiladi, noto‘g‘ri (yaqin bo‘lsa ham) ko‘paytuvchilar tanlanganda esa bu xususiyat deyarli kuzatilmaydi.

3.1. 7 dan 97 gacha bo‘lgan tub ko‘paytuvchilar uchun o‘nlik kasr qismlari

Endi usulning asosiy tamoyili aniqlashtirilgach, uni dasturlashtiriladigan rejimda qo‘llash imkoniyatini ko‘rib chiqish mumkin. Ya‘ni, ma‘lum bir o‘nlik kasr qismi aniqlanishi bilanoq, tizim ushbu qiymat haqiqatan ham tub ko‘paytuvchiga mos keladimi yoki yo‘qligini tekshiradi. p - tub ko‘paytuvchi bo‘lsin. U holda $(p - 1)/p$ (yoki $1 - 1/p$) nisbat hisoblanadi. Ushbu nisbat har bir tub ko‘paytuvchi uchun oldindan aniqlanadi. Har bir nisbat **1** dan kichik bo‘lgan o‘ziga xos irratsional sondir.

Shunday qilib, ajratilishi kerak bo‘lgan toq sondan bir birlik kichik bo‘lgan juft son bilan tub ko‘paytuvchilar o‘rtasidagi o‘nlik kasrni o‘shish tartibida hisoblaydigan algoritim tuzish mumkin. Hisoblangan kasrning o‘nlik qismi $(p - 1)/p$ nisbatiga mos kelishi bilanoq, tizim Yevklid bo‘linishiga o‘tadi va sonni ko‘paytuvchilarga ajratadi.

Quyida 7 dan 97 gacha bo‘lgan tub ko‘paytuvchilar uchun $(p - 1)/p$ nisbatlarining o‘nlik kasr qismlari keltirilgan (10-jadval).

10-jadval. 7 dan 97 gacha bo‘lgan eng kichik tub sonlar uchun $(p - 1)/p$ o‘nlik kasr qismlari

Tub ko‘paytuvchi (p)	(p - 1)/p	Tub ko‘paytuvchi (p)	(p - 1)/p
7	6/7 = 0.8571	53	52/53 = 0.9811
11	10/11 = 0.9090	59	58/59 = 0.9830

13	12/13 = 0.9230	61	60/61 = 0.9836
17	16/17 = 0.9411	67	66/67 = 0.9850
19	18/19 = 0.9473	71	70/71 = 0.9859
23	22/23 = 0.9565	73	72/73 = 0.9863
29	28/29 = 0.9655	79	78/79 = 0.9873
31	30/31 = 0.9677	83	82/83 = 0.9879
37	36/37 = 0.9729	89	88/89 = 0.9887
41	40/41 = 0.9756	91	90/91 = 0.9890
43	42/43 = 0.9767	97	96/97 = 0.9896
47	46/47 = 0.9787	101	100/101 = 0.9900

Izoh. Jadvalda verguldan keyin faqat to‘rtta raqam ko‘rsatilgan. Faqat 7 tub ko‘paytuvchi uchun o‘nlik kasr qismi 0.9 dan kichik bo‘lib, taxminan 0.85 ga teng.

3.2. Ajratilishi kerak bo‘lgan sonlardan oldin joylashgan juft sonlarni tahlil qilishga asoslangan algoritim.

Quyida ushbu maqolada tavsiflangan usul asosida butun sonning tublik xususiyatini aniqlash uchun bajariladigan hisoblash bosqichlari keltiriladi:

Avvalo, tekshirilayotgan toq sonning 3 yoki 5 ga karrali emasligi uning raqamlarini oddiy tekshirish orqali aniqlanadi. So‘ngra, tekshirilayotgan toq sondan bir birlik oldin keladigan juft son olinadi.

Tanlangan juft son bilan tub ko‘paytuvchilar o‘rtasidagi o‘nlik kasr hisoblanadi (verguldan keyin 2–4 ta yoki undan ko‘p raqam olinadi). Tub ko‘paytuvchilar o‘shish tartibida olinadi.

Hosil bo‘lgan o‘nlik kasrning kasr qismi yuqoridagi 10-jadvalda keltirilgan qiymatlarga (agar tub ko‘paytuvchi 7–97 oralig‘ida bo‘lsa) yoki kompyuter tizimida saqlangan katta tub ko‘paytuvchilar uchun mos qiymatlarga teng yoki teng emasligi tekshiriladi. Aniqlikni oshirish uchun barcha ma‘lum tub sonlar uchun $(p - 1)/p$ nisbatlarining o‘nlik kasr qismlarini iloji boricha ko‘p raqam bilan oldindan saqlab qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Agar moslik aniqlansa, hisoblash jarayoni shu zahoti to‘xtatiladi va Yevklid bo‘linishiga o‘tiladi.

Natijada, tekshirilayotgan sonning tub yoki tub emasligi haqida xulosa chiqariladi; agar u tub bo‘lmasa, u tub ko‘paytuvchilarga ajratiladi.

Ushbu usulni klassik ketma-ket bo‘lish usuli bilan birlashtirib qanday takomillashtirish mumkin? Aslida, verguldan keyingi birinchi raqam 9 dan kichik bo‘lishi bilanoq (7 tub ko‘paytuvchi holatidan tashqari) bo‘lish jarayonini to‘xtatish mumkin. Dastlab, faqat kasr qismida 9 raqami mavjud bo‘lgan holatlar ko‘rib chiqiladi - aynan shu holatlar tub ko‘paytuvchini aniqlashga olib keladi.

Muqobil yondashuv sifatida, hisoblangan o‘nlik kasr qismlari raqamlar bo‘yicha darhol tekshiriladi va ular xotirada saqlangan $(p - 1)/p$ nisbatlaridan biriga mos keladimi yoki yo‘qligi aniqlanadi. Agar moslik topilsa, tizim keyingi barcha bo‘lishlarni darhol to‘xtatadi va ajratilishi kerak bo‘lgan sonni tub ko‘paytuvchilarga ajratadi.

3.3. Bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchiga ega bo‘lgan juft sonlarni chiqarib tashlash orqali “sonlar qutisi”da tub sonlarni aniqlash

3.3.1. Tamoyil

Juft sonlar ikki toifaga bo‘linadi:

- bir birlikka yetishmaydigan tub ko‘paytuvchiga ega bo‘lgan juft sonlar - bunday sonlardan keyin hech qachon tub son kelmaydi;
- bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchisi yo‘q bo‘lgan juft sonlar - faqat shularning ortidan tub sonlar keladi.

Demak, tub son undan oldin keladigan juft sondan kelib chiqadi. Juft sonlarning barchasi bir xil emas, aynan shu sababli tub sonlar mavjud. Soddalashtirish uchun, bir birlikka yetishmaydigan tub ko‘paytuvchiga ega bo‘lgan juft sonni $p_r = qr + (r - 1)$ ko‘rinishida belgilaymiz. Qulaylik uchun 200 dan kichik yoki teng bo‘lgan sonlar bilan cheklanib, 7 dan 200 gacha bo‘lgan oraliqda $p_r = qr + (r - 1)$ ko‘rinishidagi juft sonlarni hisoblaymiz.

3.3.2. Bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchiga ega bo‘lgan juft sonlarni (p_r) chiqarib tashlash usuli

3.3.2 a. 0 dan 200 gacha bo‘lgan sonlar

Ushbu usulni aniqroq ko‘rsatish uchun, uni bosqichma-bosqich bayon qilamiz.

a) Birinchi bosqich: 0 – 200 oralig‘ida $p_r = qr + (r - 1)$ ko‘rinishidagi juft sonlarni hisoblash. Masalan, 7 uchun ketma-ket hisoblanadi:

$$7 \times 2 + (7 - 1), 7 \times 4 + (7 - 1), 7 \times 6 + (7 - 1), \dots, 7 \times 28 + (7 - 1)$$

Xuddi shu amallar 11, 13, 17 va 19 uchun ham bajariladi (11-jadval).

11-jadval. 200 gacha bo‘lgan, bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchiga ega juft sonlar

$2n$	$7 : p_r = 2n \times 7 + (7 - 1)$	$11 : p_r = 2n \times 11 + (11 - 1)$	$13 : p_r = 2n \times 13 + (13 - 1)$	$17 : p_r = 2n \times 17 + (17 - 1)$	$19 : p_r = 2n \times 19 + (19 - 1)$
2	20	32	38	50	56
4	34	54	64	84	94
6	48	76	90	118	132
8	62	98	116	152	170
10	76	120	142	186	—
12	90	142	168	—	—
14	104	164	194	—	—
16	118	186	—	—	—
18	132	—	—	—	—
20	146	—	—	—	—
22	160	—	—	—	—
24	174	—	—	—	—
26	188	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—

Eslatma (3 va 5 holatlari): 3 tub ko‘paytuvchi alohida ko‘rib chiqiladi: bu yerda hisoblanadigan ifoda $3 \times 2n + (3 - 1)$ bo‘lib, undan keyin keladigan sonlar 3 ga karrali bo‘ladi; shuning uchun barchasi chiqarib tashlanadi (12-jadval). Xuddi shunday, 5 uchun $5 \times 2n + (5 - 1)$ hosil bo‘ladi va undan keyingi sonlar 5 ga karrali bo‘ladi (13-jadval).

12-jadval. 3 tub ko‘paytuvchisi bilan bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchi hosil qiluvchi juft sonlar (200 gacha)

Bu holatda hisoblash formulasi: $p_r = 3 \times 2n + (3 - 1) = 6n + 2$

$2n$	$3 \times 2n + 2$	$2n$	$3 \times 2n + 2$
2	8	34	104
4	14	36	110
6	20	38	116
8	26	40	122
10	32	42	128

12	38	44	134
14	44	46	140
16	50	48	146
18	56	50	152
20	62	52	158
22	68	54	164
24	74	56	170
26	80	58	176
28	86	60	182
30	92	62	188
32	98	64	194
		66	200

13-jadval. 5 tub ko‘paytuvchisi bilan bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchi hosil qiluvchi juft sonlar (200 gacha)

Bu holatda hisoblash formulasi: $p_r = 5 \times 2n + (5 - 1) = 10n + 4$

2n	$5 \times 2n + 4$	2n	$5 \times 2n + 4$
2	14	34	174
4	24	36	184
6	34	38	194
8	44	40	204
10	54	42	214
12	64	44	224
14	74	46	234
16	84	48	244
18	94	50	254
20	104	52	264
22	114	54	274
24	124	56	284
26	134	58	294
28	144	60	304
30	154	62	314

32	164	64	324
----	-----	----	-----

Bu juft sonlardan keyin keladigan toq sonlar 5 ga karrali, demak tub emas.

b) Ikkinchi bosqich: hisoblangan juft sonlarni chiqarib tashlash

Endi 0 dan 200 gacha bo‘lgan barcha sonlar yozib chiqiladi va quyidagi sonlar o‘chirib tashlanadi (chiqarib tashlanadi):

- 7, 11, 13, 17 va 19 tub ko‘paytuvchilar uchun $p_r = qr + (r - 1)$ formulasi orqali topilgan juft sonlar;
- ushbu juft sonlardan keyin keladigan toq sonlar, shuningdek, 3 va 5 bilan bog‘liq holatlarda yuqorida ko‘rsatilgan barcha juft sonlar va ularning ketidan keluvchi toq sonlar.

Boshlang‘ich sonlar ketma-ketligi:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Ushbu jarayondan so‘ng faqatgina shunday juft sonlar qoladiki, ular: bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchiga ega emas, va faqat shularning ortidan tub sonlar kelishi mumkin.

c) Uchinchi bosqich: 3 va 5 ga karrali bo‘lgan toq sonlar, shuningdek, ulardan oldin keladigan juft sonlar ham chiqarib tashlanadi (ular alohida ajratib ko‘rsatiladi), chunki bu juft sonlarda bir birlikka yetishmaydigan tub ko‘paytuvchi mavjud.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199

d) Yakuniy bosqich: tub sonlar juftliklari va ulardan oldin keladigan juft sonlar aniqlanadi (sariq rang bilan tagi chizilgan). Shuni ta'kidlash joizki, bu juft sonlarda bir birlikka yetishmaydigan tub ko'paytuvchi mavjud emas va aynan shunday juft sonlargina tub sonlardan oldin keladi.

Bundan faqat quyidagi juftliklar istisno hisoblanadi: 2 va 3; 4 va 5; 6 va 7. Chunki bu holatlarda juft sonlarni $p_r = qr + (r - 1)$ tenglama orqali aniqlab bo'lmaydi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Aniq ko'rinib turibdiki, tub sonlar (sariq rang bilan tagi chizilgan) ulardan oldin keladigan juft sonlar bilan bog'liq bo'lib, bu juft sonlarda hech qanday holatda bir birlikka yetishmaydigan tub ko'paytuvchi bo'lmasligi kerak. Demak, ushbu usul bir necha bosqichdayoq tub sonlarni ajratib olish imkonini beradi. Shu tarzda, 200 dan kichik bo'lgan barcha tub sonlar va ulardan oldin keladigan juft sonlar ham ushbu usul yordamida aniqlangan.

3.3.2 b. Ikki tub son orasidagi kattaroq sonlar

Endi tasodifiy ravishda ikkita tub sonni olib, ularning oralig'ida joylashgan sonlarni tekshiramiz:

$$P = 433589715233, P' = 433589715253$$

Quyidagi sonlar ketma-ketligi ko'rib chiqiladi:

433589715232; P; 433589715234;
433589715235; 433589715236; 433589715237;
433589715238; 433589715239; 433589715240;
433589715241; 433589715242; 433589715243;
433589715244; 433589715245; 433589715246;
433589715247; 433589715248; 433589715249;
433589715250; 433589715251; 433589715252; P';
433589715254.

Yuqoridagi "sonlar qutisi"da ranglanmagan sonlar - 5 n ko'rinishidagi toq sonlar va ulardan oldin keladigan juft sonlardir. Sariq rangdagilar - 3n ko'rinishidagi toq sonlar va ulardan oldin keladigan juft sonlar. Ko'k rangdagilar esa bir birlikka yetishmaydigan ko'paytuvchiga ega bo'lgan sonlar bo'lib, shu sababli yuqorida bayon qilingan usulga ko'ra ularning ortidan tub son kelishi mumkin emas. Yashil rang bilan belgilanganlar esa ortidan tub sonlar P yoki P' keladigan juft sonlardir. Hisoblash tafsilotlari quyida keltiriladi.

$$433589715239 = 17 \times 29 \times 879492323 \\ = 493 \times 879492323.$$

Shu sababli,

$$433589715238 \\ = 492 \times 879492323 + 879492322$$

ko'rinishida bo'lib, ya'ni $p \times r + (r - 1)$ tenglamaga mos keladi. Demak, bu son chiqarib tashlanadi. E'tibor berish joiz:

$$\frac{433589715238}{17} \\ = 25505277366.94117647058823529412 \\ \frac{433589715238}{29} \\ = 14951369490.96551724137931034483$$

$$(28/29 = 0.96551724137931034483),$$

$$\frac{433589715238}{879492323} = 492.99999999886298041057 \\ \left(\frac{879492322}{879492323} = 0.99999999886298041057 \right).$$

Xuddi shu mantiq quyidagi toq sonlar uchun ham amal qiladi:

$$433589715241 = 12457 \times 34806913,$$

$$433589715247 = 13 \times 74759 \times 446141,$$

$$433589715251 = 73 \times 11 \times 19 \times 239 \times 25307.$$

Bunga qarama-qarshi ravishda, 433589715232 va 433589715252 sonlari mos ravishda P va P' tub sonlaridan oldin keladi va ularni kvadrat ildizlaridan

kichik bo'lgan tub sonlarga bo'lganda $(p - 1)/p$ ga xos nisbatlar hosil bo'lmaydi. Shuning uchun, ushbu maqolada bayon etilgan usul yordamida ularning ortidan keladigan toq sonlar P va P' haqiqatan ham tub sonlar ekanini oldindan aniqlash mumkin bo'ladi.

3.4. Toq sonni 2 yoki 4 ga bo'lish orqali ajratish

3.4.1. Usulning tamoyili

Toq sonni 2 ga bo'lganda, ikkita son hosil bo'ladi va ularning har biri uning tub ko'paytuvchilaridan birining taxminan yarmiga ega bo'ladi (aniqrog'i, yarmalardan biri 1 birlikka katta bo'ladi). Ushbu ikkita yarmini shu tub ko'paytuvchiga bo'lganda, hosil bo'lgan sonlarning o'nlik kasr qismlarining yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak.

3.4.2. Izoh

Ushbu yangi usul amaliy nuqtayi nazardan $(p - 1)/p$ ga asoslangan usul bilan bevosita bog'liq emas, biroq ikkalasining nazariy asosi bir xil. Har ikkala usul ham hisoblangan sonlarning o'nlik kasr qismlariga tayangan. Bu yerda ham verguldan keyin ikki raqam bilan cheklaniladi, ammo keyingi misollarda uzunroq o'nlik kasrlar ham ko'rib chiqiladi.

3.4.3. 2 ga bo'lish orqali hisoblash misollari

Keling, 5 251 sonini olaylik (uning kvadrat ildizi taxminan 76 ga teng). Uni 2 ga bo'lamiz, natijada 2 625 va 2 626 sonlari hosil bo'ladi. So'ngra ushbu ikkala yarim sonni tub ko'paytuvchilarga bo'lish orqali hosil bo'lgan nisbatlar hisoblanadi (14-jadval).

14-jadvalda faqat kichik yarim - 2 625 uchun ma'lumotlar ko'rsatilgan va nisbat qiymati 0.5 ga yaqinlashganda, mos ravishda ikkinchi yarim (2 626) uchun qiymat ham keltiriladi. Shundan so'ng, ikkala kasr qismlarining yig'indisi 1 ga teng yoki teng emasligi tekshiriladi.

14-jadval. 5 251 sonining tublikka tekshirilishi (ikki o'nlik kasr yig'indisi orqali)

Tub ko'paytuvchi	N/2 = 2625	N/2 = 2626	Tub ko'paytuvchi	N/2 = 2625	N/2 = 2626
7	375.00		43	61.04	
11	238.63		47	55.85	
13	201.92		53	49.52	49.54
17	154.41		59	44.49	44.50
23	114.13		61	43.03	
29	90.51	90.55	67	39.17	
31	84.67		71	36.97	
37	70.94		73	35.95	
41	64.02		79	33.22	

Ko'rinib turibdiki, 59 tub ko'paytuvchi uchun o'nlik kasr qismlari 0.49 va 0.50 bo'lib, ularning yig'indisi 0.99, ya'ni 1 ga eng yaqin qiymatni beradi.

Aksincha, 29 yoki 53 ga mos keluvchi kasr qismlar yig'indisi 1 dan katta bo'lib ketadi. Shu sababli, 59 soni $2\ 625 + 2\ 626 = 5\ 251$ ning tub ko'paytuvchisi ekanligi aniqlanadi, ya'ni: $5\ 251 = 59 \times 89$.

Toq sonning ikki yarmi yordamida boshqacha yo'l bilan ham ish tutish mumkin. Keling, biror toq son b_n ni olib, uni 2 ga bo'laylik; natijada $b_n/2$ va $(b_n/2) + 1$ hosil bo'ladi. So'ngra quyidagi nisbatni hisoblaymiz:

$$r = \frac{(b_n/2 - p/2)}{p},$$

bu yerda p - tub ko'paytuvchi. Agar ushbu nisbat butun son chiqsa va kasr qismi nol bo'lsa, u holda aynan shu p izlanayotgan tub ko'paytuvchi bo'ladi. Keling, buni avvalgi 5251 soni misolida ko'raylik va ushbu hisoblashga mos jadvalni tuzamiz.

Nisbat

$$r = \frac{(b_n/2 - p/2)}{p}$$

degani shuki, biz sonning yarmida qolgan tub ko'paytuvchining yarmini ayirib tashlaymiz, so'ng to'liq tub ko'paytuvchiga bo'lamiz; shu tariqa asl sonni ko'paytuvchilarga ajratish mumkin bo'ladi.

15-jadval. 5251 sonini $r = (b_n/2 - p/2)/p$ nisbati orqali ajratish

p	p/2	r	p	p/2	r
7	3	374.57	43	21	60.55
11	5	238.18	47	23	55.36
13	6	201.46	53	26	49.03
17	8	153.94	59	29	44
23	11	113.65	61	30	42.54
29	14	90.03	67	33	38.68
31	15	84.19	71	35	36.47
37	18	70.45	73	36	35.46
41	20	63.53	79	39	32.73

Bu yerdan quyidagilar aniqlanadi: $2625 - 29 = 2596 = 44 \times 59$, $2626 + 29 = 2655 = 45 \times 59$.

Shunday qilib, $2625 + 2626 = 5251 = 59 \times (44 + 45) = 59 \times 89$.

E'tibor bering, bu usulda bir yarimdan 29 ayiriladi, ikkinchisiga esa 29 qo'shiladi va shu yo'l bilan sonning tub ko'paytuvchisi aniqlanadi.

3.4.4. 4 ga bo'lish orqali hisoblash misollari

Endi 13 289 sonini olaylik (uning kvadrat ildizi taxminan 115 ga teng). Uni 4 ga bo'lamiz: $13\ 289:4=3322.25$.

Demak, son 3322.25 va uning uch baravari 9966.75 ga ajraladi. So'ngra chorakning 0.25 qismi qo'shilib, oxir-oqibat 3322 va 9967 sonlari olinadi. Endi, xuddi yarmilar bilan qilganimiz kabi, choraklarni quyidagi jadvalda tahlil qilinadi (16-jadval).

16-jadval. 13 289 sonining 1/4 va 3/4 qismlarini tub ko'paytuvchilarga bo'lish orqali tublikka tekshirish

Tub ko'paytuvchi	1/4 = 3322	3/4 = 9967	Tub ko'paytuvchi	1/4 = 3322	3/4 = 9967
7	474.57		67	49.58	
11	302.00		71	46.78	
13	255.53		73	45.50	
17	195.41		79	42.05	
23	144.43		89	37.32	
29	114.55		97	34.24	102.75
31	107.16		101	32.89	
37	89.78		103	32.25	
41	81.02		107	31.04	
43	77.25	231.79	109	30.47	
47	70.68		113	29.39	
53	62.67				
59	56.30				
61	54.45				

Bu jadvalda 1/4 va 3/4 nisbatlariga yaqin bo'lgan ikkita o'nlik kasr mavjud bo'lib, ular 43 va 97 tub ko'paytuvchilarga mos keladi. Biroq 43 uchun kasr qismlar yig'indisi: $0.25+0.79=1.04>1$, 97 uchun esa: $0.24+0.75=0.99$, ya'ni 1 ga ancha yaqin.

Demak, 97 - 13 289 sonining tub ko'paytuvchisi bo'lib: $13\ 289=97\times 137$.

Haqiqatan ham, $3322=34\times 97+24$, $9967=102\times 97+73$, shuning uchun: $13\ 289=3322+9967=97(34+102)+24+73=97\times 136+97=97\times 137$.

Boshqacha aytganda, 1/4 qismdan 24 ayirib, uni 3/4 qismga qo'shish orqali ham 13 289 sonini ajratish mumkin. Shu maqsadga $r = \frac{(b_n/4-p/4)}{p}$ nisbati ham xizmat qiladi.

3.4.5. Uzunroq o'nlik kasrlar uchun namoyish etuvchi misollar

Quyida verguldan keyin 25 ta raqamga ega bo'lgan o'nlik kasrlar bilan bog'liq sonlar misollari keltiriladi.

2 ga bo'lish orqali ajratish:

$$p = 544811234663$$

$$p' = 622115551859$$

$$N = p \times p' = 338935541911355394888517$$

$$N/2 = 169467770955677697444258.5$$

$$N = 169467770955677697444258$$

$$+ 169467770955677697444259$$

$$169467770955677697444258/p$$

$$= 311057775929.4999999999990822509372273$$

$$169467770955677697444259/p$$

$$= 311057775929.500000000009177490627727$$

$$0.4999999999990822509372273 +$$

$$0.500000000009177490627727 = 1.$$

$$169467770955677697444258/p'$$

$$= 272405617331.4999999999991962907879318$$

$$169467770955677697444259/p'$$

$$= 272405617331.5000000000008037092120682$$

$$0.4999999999991962907879318 +$$

$$0.5000000000008037092120682 = 1.$$

4 ga bo'lish orqali ajratish:

$$p = 25612457219$$

$$p' = 433589717747$$

$$N = p \times p' = 11105298096393322565593$$

$$N/4 = 2776324524098330641398.25$$
 va

$$N = N/4 + (3 \times N/4)$$

$$= 2776324524098330641398.25$$

$$+ 8328973572294991924194.75$$

$$\text{yoki } N = 2776324524098330641398 +$$

$$8328973572294991924195$$

$$2776324524098330641398/p$$

$$= 108397429436.7499999999902391247406538$$

$$8328973572294991924195/p$$

$$= 325192288310.250000000097608752593462$$

$$0.7499999999902391247406538$$

$$+ 0.250000000097608752593462$$

$$= 1.$$

$$2776324524098330641398/p'$$

$$= 6403114304.74999999999423418061436$$

$$8328973572294991924195/p'$$

$$= 19209342914.250000000000576581938564$$

$$0.74999999999423418061436$$

$$+ 0.250000000000576581938564$$

$$= 1.$$

4. Xulosa

Ushbu maqolada bayon etilgan usul, asosan, ajratilishi kerak bo'lgan toq sondan oldin keladigan juft son bilan tub ko'paytuvchilar o'rtasidagi o'nlik

kasrlarni hisoblashga asoslanadi. Ushbu kasrlarning kasr qismi $(p - 1)/p$ ga teng bo'lishini ko'rsatadi (bu yerda p - tub ko'paytuvchi). Agar aynan shu tub ko'paytuvchi juft sonni bo'lsa, kasr qismi 9 raqami bilan boshlanadi va ko'paytuvchi hamda son qanchalik katta bo'lsa, 9 raqamlari ketma-ketligi shunchalik uzun bo'ladi.

Ushbu usulning asosiy afzalligi shundaki, kasr qismida 9 raqami paydo bo'lmagan zahoti (7 holatidan tashqari) barcha hisoblashlarni to'xtatish mumkin. Yana bir afzalligi - ajratilishi kerak bo'lgan son qanchalik katta bo'lsa, hisoblangan kasrda 9 raqamlarining ketma-ketligi shunchalik uzun bo'ladi, va bu hodisa, ko'rinishicha, faqat to'g'ri tub ko'paytuvchi bilan yuz beradi. Nihoyat, bu usul $(p - 1)/p$ qiymatlarini oldindan hisoblab, ularni xotirada saqlash va hisoblangan kasrlarning kasr qismi bilan oldindan saqlangan $(p - 1)/p$ qiymatlari o'rtasida moslik tekshiruvini bajarish imkonini beradi. Moslik aniqlanishi bilanoq, hisoblash jarayoni to'xtatiladi va son tub ko'paytuvchilarga ajratiladi.

Ushbu maqola fundamental matematika uchun ham muhim savollarni o'rta tashlaydi: toq son dan oldin keladigan va bir birlikka yetishmaydigan ko'paytuvchiga ega bo'lgan juft sonlarni aniqlashga imkon beradigan tenglamani topish mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, bu 0 dan cheksizlikkacha bo'lgan barcha tub sonlarni oldindan aniqlash va bashorat qilish imkonini bergan bo'lur edi. Boshqacha aytganda, juft son o'zining tub ko'paytuvchilariga ega va ularni ko'paytma ko'rinishida yozish mumkin, biroq tub bo'lmagan toq sonlardan oldin keladigan juft sonlar boshqacha ifodalanadi. Masalan, juft sonni ikki ko'paytuvchi orqali $q \times r + (r - 1)$ ko'rinishida yozish mumkin; bu esa undan keyin keladigan toq son tub emasligini va r uning tub ko'paytuvchisi ekanini bildiradi.

Bundan tashqari, mazkur usul irratsional sonlardan foydalanadi - matematikaning yana bir dolzarb mavzusi bo'lib, ularning eng mashhuri $\pi/p\pi$ sonidir (Agarwal & Agarwal, 2021; Shiver & Klosterman, 2022). Ushbu murakkab sonlar amaliy jihatdan ham foydali bo'lib, sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish vositasi sifatida xizmat

qilishi mumkin. Har bir irratsional son o'ziga xos bo'lsa-da, ular klassik hisoblash qoidalariga bo'ysunadi va bashorat qilinadigan natijalarni beradi. Bu holat $\pi/p\pi$ soni uchun ham to'g'ri bo'lib, u doiraning yuzasini hisoblashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu barcha jihatlar maqolada bayon etilgan usul kelgusida tadqiqotlar va mulohazalarni rag'batlantirishi shubhasiz ekanini ko'rsatadi. Avvalo, usulni dasturlash mumkinmi va u mavjud algoritmlar bilan samaradorlik hamda tezlik bo'yicha raqobatlasha oladimi - shularni tekshirish zarur. Bu usul orqali o'nlik kasrlarni hisoblash, oddiygina bo'linish qoldiqlarini tekshirishdan ko'ra, ko'proq foydali bo'lishi mumkin, chunki natijani verguldan keyingi birinchi raqamdayoq kutish va hatto aniqroq hisoblash orqali oldindan bashorat qilish mumkin. Katta sonlar uchun esa usul yanada samaraliroq, chunki $(p - 1)/p$ nisbat cheksiz uzunlikka ega bo'lishi mumkin bo'lgan 9 raqamlar ketma-ketligini hosil qiladi; bu irratsional sonlarning kasr qismi cheksizlikka intilishini ko'rsatadi.

Albatta, bu katta hajmdagi hisoblashlarni talab qiladi va usul mavjud algoritmlar duch keladigan qiyinchiliklardan butunlay xoli emas. Shunga qaramay, ushbu nisbatlarni oldindan hisoblab qo'yish va hisoblangan kasrning kasr qismi $(p - 1)/p$ bilan yetarlicha mos kelishi bilanoq hisoblashni to'xtatish mumkin. Agar yanada nozik hisoblash orqali qaysi tub ko'paytuvchi juft son bilan bo'linganda kasr qismida 9 raqamlarini hosil qilishini oldindan aniqlash imkoni bo'lsa, u holda ketma-ket bo'linishlarga murojaat qilmasdan ham ajratilishi kerak bo'lgan toq sonning tub ko'paytuvchisini topish mumkin bo'ladi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, biprime son dan oldin keladigan juft son o'zining tub ko'paytuvchilariga bo'linganda kasr qismida 9 raqamlarini hosil qiladi, holbuki shu biprime son dan keyin keladigan juft son, aksincha, ko'plab nol raqamlarini beradi. Biprime son dan keyingi ushbu juft son to'g'ri tub ko'paytuvchi topilganini tasdiqlash uchun ham xizmat qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar kelgusida chuqurroq o'rganishga loyiq.

Umuman olganda, ushbu usul sonlarni ajratish uchun yangi potensial yondashuv bo‘lib, o‘nlik kasrlardan foydalanadi va shu bilan faqat qoldiqni tekshirishdan iborat oddiy yondashuvdan ustun turadi. Shubhasiz, u tub sonlar haqidagi bilimlarni boyitadi, chunki ko‘rinadiki, irratsional sonlar tub sonlar muammosini tushunishda muqarrar ahamiyatga ega.

$(p - 1)/p$ nisbatlarini oldindan hisoblash mumkinligi va to‘g‘ri tub ko‘paytuvchi kasr qismida avtomatik ravishda bir yoki bir nechta 9 raqamlarini berishi sababli, ushbu usulning dasturlashtirilishi aniq va tub sonlar sirlarini, shuningdek butun sonlarni tub ko‘paytuvchilarga ajratish masalasini, ayniqsa katta qiymatli biprime sonlar uchun, yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agarwal, R. P., & Agarwal, H. (2021). Origin of irrational numbers and their approximations. *Computation*, 9(3), 29. <https://doi.org/10.3390/computation9030029>
2. Balasubramanian, K., & Abbas, A. M. (2018). Integer factoring algorithms. In *Algorithmic Strategies for Solving Complex Problems in Cryptography*. 228-240. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2915-6.ch017>
3. Decker, W., Greuel, G. M., Pfister, G. (1999). Primary Decomposition: Algorithms and Comparisons. In: Matzat, B.H., Greuel, GM., Hiss, G. (eds) *Algorithmic Algebra and Number Theory*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59932-3_10
4. Duta, C. L., Gheorghe, L., Tapus, N. (2016). Framework for evaluation and comparison of integer factorization algorithms. *SAI Computing Conference (SAI)*, London, UK, 1047-1053. <https://doi.org/10.1109/SAI.2016.7556107>
5. Hegde, N., & Deepthi, P. (2015). Pollard RHO algorithm for integer factorization and discrete logarithm problem. *International Journal of Computer Applications*, 121(18), 14-17. <https://doi.org/10.5120/21639-4969>
6. Ndiaye, M. (2017). The Prime Numbers. *International Journal for Innovation Education and*

- Research, 5(6), 41-66. <https://doi.org/10.31686/ijier.vol5.iss6.672>
7. Sahin, M. (2011). Generalized Trial Division. *Int. J. Contemp. Math. Sciences*, 6(2), 59-64.
 8. Shiver, J., & Klosterman, P. (2022). Making irrational numbers real. *Middle School Journal*, 53(1), 36-42. <https://doi.org/10.1080/00940771.2021.1997534>

